

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ИС ГАЗИНИНГ СУРУНКАЛИ ТАЪСИРИ НАТИЖАСИДА ЙЎҒОН ИЧАК МОРФО- ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАВСИФИ ВА ДАВОЛАШДА ЯНГИЧА ЁНДАШУВЛАР

Халикова Н.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот иши ис газининг сурункали таъсири натижасида йўғон ичакда юзага келадиган морфологик ва функционал ўзгаришларни ўрганиши ҳамда уларни бартараф этишининг самарали усулларини ишлаб чиқишига бағишланган. Сурункали интоксикация организмнинг турли аъзо ва тизимларида чуқур патологик ўзгаришларга сабаб бўлиши маълум бўлса-да, йўғон ичакда келадиган морфо-функционал ўзгаришлар етарли даражада тадқиқ этилмаган. Тадқиқотда турли ёшдаги тажриба ҳайвонларида сурункали ис газининг таъсири моделлаштирилиб, йўғон ичак деворининг макроскопик ва микроскопик тўзилиши, шиллиқ қават ҳолати, крипталар архитектураси, қон томирлар ва бириктирувчи тўқимадаги ўзгаришлар қиёсий жиҳатдан баҳоланди. Шунингдек, яллиғланиши жараёнлари, дистрофик ва атрофик ўзгаришлар ҳамда регенерация жараёнларининг кечилиши ўрганилди. Олинган натижалар сурункали ис газининг таъсирида йўғон ичак тўқималарида яллиғланиши-инфилтратив жараёнлар, микроциркуляция бузилишлари, эпителий деструкцияси ва без аппарати фаолиятининг сусайишига олиб келишини кўрсатди. Даволаш мақсадида қўлланилган биологик фаол воситалар таъсирида морфологик кўрсаткичларнинг яхшиланиши, эпителийнинг тикланиши, яллиғланиши даражасининг камайиши ва регенератив жараёнларнинг фаоллашиши аниқланди. Тадқиқот натижалари сурункали ис газининг таъсирида йўғон ичакда келадиган морфо-функционал ўзгаришларнинг патогенетик механизмларини чуқурроқ англаш, уларнинг морфологик мезонларини ишлаб чиқиши ҳамда даволаш ва профилактика чораларини такомиллаштириши учун назарий ва амалий аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: ис газининг таъсири, сурункали интоксикация, йўғон ичак, морфологик ўзгаришлар, морфо-функционал кўрсаткичлар, патоморфология, шиллиқ қават, яллиғланиши жараёни.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS OF THE COLON UNDER CHRONIC CARBON MONOXIDE EXPOSURE AND NOVEL APPROACHES TO TREATMENT

Xalikova N.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study is devoted to investigating the morphological and functional changes occurring in the colon under chronic carbon monoxide exposure and to developing effective approaches for their correction. Although chronic intoxication is known to cause profound pathological alterations in various organs and body systems, the morphofunctional changes occurring in the colon remain insufficiently studied. In the study, chronic carbon monoxide exposure was experimentally modeled in laboratory animals of different age groups. A comparative assessment was performed of the macroscopic and microscopic structure of the colonic wall, the condition of the mucosal membrane, crypt architecture, and changes in blood vessels and connective tissue. In addition, inflammatory processes, dystrophic and atrophic alterations, as well as tissue regeneration features, were investigated. The findings demonstrated that chronic carbon monoxide exposure leads to the development of inflammatory infiltrative processes in colonic tissues, microcirculatory disturbances, epithelial destruction, and reduced functional activity of the glandular apparatus. The use of biologically active agents for therapeutic purposes was shown to improve morphological parameters, promote epithelial restoration, reduce inflammatory changes, and stimulate regenerative processes. The results of the study have both theoretical and practical significance for a deeper understanding of the pathogenetic mechanisms underlying morphofunctional alterations in the colon under chronic carbon monoxide exposure, the development of morphological assessment criteria, and the improvement of treatment and preventive strategies.

Keywords; carbon monoxide, chronic intoxication, colon, morphological changes, morphofunctional indicators, pathomorphology, mucous membrane, inflammatory process.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ УГАРНОГО ГАЗА И НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Халикова Н.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Настоящее исследование посвящено изучению морфологических и функциональных изменений, возникающих в толстом кишечнике под воздействием хронической интоксикации угарным газом, а также разработке эффективных методов их коррекции. Несмотря на то, что хроническая интоксикация вызывает глубокие патологические изменения в различных органах и системах организма, морфофункциональные изменения в толстом кишечнике изучены недостаточно. В исследовании на экспериментальных животных различного возраста моделировалось хроническое воздействие угарного газа. Проведена сравнительная оценка макроскопического и микроскопического строения стенки толстого кишечника, состояния слизистой оболочки, архитектоники крипт, а также изменений в кровеносных сосудах и соединительной ткани. Кроме того, изучены воспалительные процессы, дистрофические и атрофические изменения, а также особенности регенерации тканей. Полученные результаты показали, что хроническое воздействие угарного газа приводит к развитию воспалительно-инфильтративных процессов в тканях толстого кишечника, нарушениям микроциркуляции, деструкции эпителия и снижению функциональной активности железистого аппарата. Установлено, что применение биологически активных средств способствует улучшению морфологических показателей, восстановлению эпителия, уменьшению выраженности воспалительных изменений и активации регенеративных процессов. Результаты исследования имеют теоретическое и практическое значение для более глубокого понимания патогенетических механизмов морфофункциональных изменений в толстом кишечнике при хроническом воздействии угарного газа, разработки морфологических критериев их оценки, а также совершенствования методов лечения и профилактики.

Ключевые слова: угарный газ, хроническая интоксикация, толстый кишечник, морфологические изменения, морфофункциональные показатели, патоморфология, слизистая оболочка, воспалительный процесс.

Кириш. Бугунги кунда атроф-мухит омилларининг инсон саломатлигига таъсирини ўрганиш тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Айниқса, ис гази (СО) билан заҳарланиш бутун дунёда аҳоли саломатлиги учун жиддий хавф туғдирувчи омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Ис гази рангсиз, ҳидсиз ва юқори токсик хусусиятга эга бўлган газ бўлиб, унинг организмга узок муддатли таъсири турли аъзо ва тизимларда гипоксик, дистрофик ҳамда яллиғланиш жараёнларини келтириб чиқаради [1, 2].

Кўплаб тадқиқотларда ис газининг марказий нерв тизими, юрак-қон томир тизими ва нафас аъзоларига таъсири кенг ёритилган [3, 4]. Бироқ унинг ошқозон-ичак тизимига, хусусан йўғон ичак тўқималарига кўрсатадиган таъсири етарлича ўрганилмаган. Сурункали интоксикация ҳолатида гипоксия ва микроциркуляция бузилишлари натижасида шиллик қават тузилмаларида деструктив ўзгаришлар юзага келиши мумкин [5, 6].

Маълумки, йўғон ичак организмнинг муҳим барьер тизимларидан бири бўлиб, унинг шиллик қавати маҳаллий иммунитетни таъминлаш, сув-электролит мувозанатини сақлаш ва микробиоценоз барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли турли токсик омиллар таъсирида ушбу тузилмаларда юзага келадиган морфологик ўзгаришларни ўрганиш долзарб илмий аҳамиятга эга [7].

Сўнги йилларда олиб борилган тадқиқотларда угар гази таъсири натижасида оксидловчи стресснинг кучайиши, тўқималар гипоксияси, яллиғланиш реакцияларининг фаоллашиши ва хужайралар апоптозининг ортиши қайд этилган [2, 8, 9]. Бу ҳолатлар йўғон ичак деворида морфо-функционал ўзгаришларнинг ривожланишига замин яратиши мумкин. Бироқ мазкур жараёнларнинг морфологик мезонлари, ёшга боғлиқ хусусиятлари ва уларни даволашнинг самарали усуллари бўйича маълумотлар чекланган.

Шу муносабат билан ис газининг сурункали таъсири натижасида йўғон ичакда кечадиган морфо-функционал ўзгаришларни қиёсий баҳолаш, уларнинг патогенетик асосларини аниқлаш ҳамда даволашнинг янги ёндашувларини ишлаб чиқиш муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади – ис газининг сурункали таъсири натижасида йўғон ичакда юзага келадиган морфо-функционал ўзгаришларни қиёсий баҳолаш ва уларни даволашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш.

Материал ва методлар. Тадқиқот экспериментал шароитда оқ зотсиз эркак лаборатория каламушларида олиб борилди. Тажриба учун уч ойлик ёшдаги жами 180 та оқ зотсиз эркак каламушлар танлаб олинди. Ҳайвонлар Бухоро давлат тиббиёт институти виварийсида стандарт шароитларда парвариш қилинди. Вивариум хоналарида ҳарорат 20–24°C, нисбий намлик 60%, ёруғлик режими эса 12 соатлик ёруғлик ва 12 соатлик қоронғилик циклида сақланди. Тажриба давомида Ҳайвонлар мувозанатлаштирилган озуқа рацион билан таъминланди ҳамда сувни эркин истеъмол қилиши учун шароит яратилди. Тадқиқотлар лаборатория Ҳайвонлари билан ишлашнинг биоэтик қоидаларига ҳамда умуртқали Ҳайвонларни Ҳимоя қилиш бўйича халқаро конвенция талабларига мувофиқ амалга оширилди.

Тадқиқот экспериментал Ҳайвонларда ис газининг сурункали таъсири натижасида йўғон ичакда юзага келадиган морфо-функционал ўзгаришларни ўрганиш мақсадида амалга оширилди. Тажрибаларда эркак жинсига мансуб, 3 ва 9 ойлик, вазни 180–250 г бўлган 120 та оқ зотсиз лаборатория каламушларидан фойдаланилди.

Барча Ҳайвонлар стандарт виварий шароитида сақланиб, озиклантириш ва парваришlash қоидаларига риоя қилинди. Тадқиқот Ҳайвонлар билан ишлаш бўйича халқаро биоэтик талаблар ҳамда лаборатория амалиёти меъёрларига мувофиқ олиб борилди.

Тажриба Ҳайвонлари ёши ва таъсир турига қараб қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

I гуруҳ – назорат гуруҳи (3 ойлик каламушлар);

II гуруҳ – назорат гуруҳи (9 ойлик каламушлар);

III гуруҳ – сурункали ис газини таъсирига дучор қилинган 3 ойлик каламушлар;

IV гуруҳ – сурункали ис газини таъсирига дучор қилинган 9 ойлик каламушлар;

V гуруҳ – ис газини таъсиридан кейин даволаш қўлланилган 3 ойлик каламушлар;

VI гуруҳ – ис газини таъсиридан кейин даволаш қўлланилган 9 ойлик каламушлар.

Сурункали интоксикация модели махсус герметик камерада ҳосил қилинган ис газини муҳитида шакллантирилди. Ҳайвонлар ҳар куни белгиланган вақт давомида ис газини таъсирига дучор қилиниб, тажриба 30 кун мобайнида давом эттирилди. Эксперимент якунида Ҳайвонлар эфир наркози остида эвтаназия қилиниб, йўғон ичак тўқималаридан намуналар олинди.

Макроскопик текшириш жараёнида йўғон ичакнинг ташқи кўриниши, ранги, девор қалинлиги, шиллик қават ҳолати ва бошқа патологик ўзгаришлар баҳоланди.

Гистологик тадқиқот учун олинган материаллар 10% нейтрал формалин эритмасида фиксация қилиниб, стандарт гистологик ишловдан ўтказилди. Парафин блокларидан 5–7 мкм қалинликдаги кесмалар тайёрланиб, гематоксилин-эозин ва Ван-Гизон усулларида бўялди. Тайёр препаратлар ёруғлик микроскопида ўрганилди.

Морфометрик таҳлил давомида шиллик қават қалинлиги, крипталар чуқурлиги ва кенглиги, эпителий ҳолати, яллиғланиш инфильтрацияси даражаси, қон томирлар диаметри ҳамда бириктирувчи тўқима структураси баҳоланди. Ўлчашлар рақамли микроскоп ва морфометрия дастурлари ёрдамида амалга оширилди.

Олинган натижалар вариацион статистика усуллари ёрдамида қайта ишланди. Маълумотларнинг ўртача арифметик қиймати (M), стандарт оғиш (m) ҳисобланди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқларнинг ишончлилиги Стьюдентнинг t-мезони асосида баҳоланди. $p < 0,05$ қиймати статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар. Диссертация ишининг “3 ва 9 ойлик назорат гуруҳ каламушлар йўғон ичакнинг морфометрик ва морфологик параметрлари” деб номланувчи учинчи боб биринчи кичик бобида назорат гуруҳидаги 3 ва 9 ойлик оқ зотсиз лаборатория каламушларининг йўғон ичак деворини морфологик ва морфометрик ўрганиш натижасида йўғон ичак деворининг характерли тўрт қаватли тузилиши: шиллик қават, шиллик ости, мушак ва сероз мембраналар ўз тузилишида сақланиб қолганлиги аниқланди. Иккала ёшда ҳам девор тузилиши умумий анатомик ва гистологик тузилишини сақлаб қолди. Аммо қатламлар ва ҳужайра таркибини ифодалашда ёшга боғлиқ фарқлар аниқланди.

9 ойлик каламушларда шиллик қават қалинлашади ($198,3 \pm 0,4$ дан $207,9 \pm 0,42$ мкм гача), крипталар эса буралиб қолади. 9 ойлик каламушларда секреция ва қадахсимон ҳужайралари сонининг кўпайиши кузатилади. 9 ойлик каламушларда шиллик қаватнинг хусусий пластинкаси $93,2 \pm 0,21$ дан $99,6 \pm 0,26$ мкм гача қалинлашиши кузатилди. Шиллик қаватнинг хусусий пластинкасининг асосий қисмини ташкил этувчи крипталар аниқ кўрсатилган ва тўқималарнинг фазовий ташкил этилишига

урғу берилган. 3 ойлигида мускул қават икки қаватли, аниқ фаркланади ва ички айлана ва ташқи узунлама қатламдан иборат. Унинг қалинлиги $18,7 \pm 0,15$ дан $21,9 \pm 0,18$ мкм гача.

1-жадвал

Назорат гуруҳидаги оқ каламушларда тўғри ичакнинг морфометрик кўрсаткичлари жадвали, $M \pm m$

№	Кўрсаткичлар (мкм)	Назорат гуруҳ	
		3-ой	9-ой
1.	Шиллик қаватнинг қалинлиги	$198,3 \pm 0,4$	$201,3 \pm 0,48^*$
		$207,9 \pm 0,42$	$215,9 \pm 0,5$
2.	Шиллик ости қават қалинлиги	$85,2 \pm 0,2$	$93,2 \pm 0,21^{**}$
		$91,6 \pm 0,2$	$99,6 \pm 0,26$
3.	Мушак пластинкасининг қалинлиги	$18,7 \pm 0,15$	$22,2 \pm 0,2^{***}$
		$21,9 \pm 0,18$	$24,0 \pm 0,22$
4.	Шиллик ости қаватнинг қалинлиги	$92,8 \pm 0,45$	$113,8 \pm 0,3^{****}$
		$101,7 \pm 0,5$	$122,0 \pm 0,39$
5.	Мушак қатламининг қалинлиги	$228,8 \pm 0,84$	$249,8 \pm 1,2^{**}$
		$240,4 \pm 0,9$	$262,6 \pm 1,1$
6.	Сероз мембрананинг қалинлиги	$7,4 \pm 0,1$	$8,9 \pm 0,1^{**}$
		$8,6 \pm 0,1$	$10,2, 0,1$

Изоҳ: * $p \geq 0.05$ → фарқ ишончсиз (достовер эмас), ** $p < 0.05$ → ишончли, *** $p < 0.01$ → жуда ишончли, **** $p < 0.001$ → юкори ишончли

Хужайралар тартибга солинган, дегенерация белгилари йўқ. 9 ойлик хайвонларда мускул қават $22,2 \pm 0,2$ дан $24,0 \pm 0,22$ мкм гача қалинлашади, хужайралараро бўшлиқлар ва миотцитлар зичлиги ўзгарган жойлар пайдо бўлади, бу ёшга боғлиқ ўзгаришларни кўрсатиши мумкин. 3 ойлик каламушларнинг шиллик ости пардаси томирлар ва ягона иммунокомпетент хужайрали бўшашган толали бириктирувчи тўқимадан иборат. Қатламнинг қалинлиги $92,8 \pm 0,45$ дан $101,7 \pm 0,5$ мкм гача (2-жадвал).

9 ойлик каламушларда 3 ойлик каламушларга нисбатан тўғри ичак деворининг шиллик қават ($223,9$ мкм гача), шиллик ости қават ($99,6$ мкм гача), мускул қават ($29,0$ мкм гача), сероз қаватлари ($10,2$ мкм гача) қалинлашиши кузатилди. Ёшга боғлиқ ўзгаришлар яққол намоён бўлди, шу жумладан крипталарнинг бурмаланиши, қадахсимон хужайралари секретиясининг кучайиши ичак деворининг аста-секин ёшга боғлиқ қайта тузилишини кўрсатади.

Диссертация ишининг “*Ис гази таъсири натижасида йўғон ичак деворининг морфометрик ва морфологик параметрлари*” деб номланган учинчи боб ва иккинчи кичик бобида ис газининг таъсири натижасида бўлган иккала ёш гуруҳидаги каламушларда йўғон ичакнинг айниқса тўғри ичак деворининг барча қатламларида сезиларли морфологик ва морфометрик ўзгаришлар кузатилди.

Қалинлиги одатда 3 ойлик каламушларда $198,3 \pm 0,5$ дан $207,9 \pm 0,5$ мкм гача, 9 ойлик каламушларда эса $201,3 \pm 0,54$ дан $215,9 \pm 0,4$ мкм гача бўлган шиллик қават ис газининг таъсири натижасида сезиларли ўзгаришларга учради. Эпителий призматик шаклини йўқотди. Уларнинг ўрнида яллиғланиш ўчоқлари ҳосил бўлди (1,2 ва 3-расмлар). Шиллик қаватнинг қалинлиги кескин камайди: 3 ойлик хайвонларда $151,4 \pm 0,35$ - $160,1 \pm 0,5$ мкм гача ва 9 ойлик хайвонларда $157,2 \pm 0,5$ - $166,1 \pm 0,5$ мкм гача, бу крипталарнинг атрофияси ва эпителийнинг ўлими билан боғлиқ (3-жадвал).

Одатда 3 ойлик каламушларда $85,2 \pm 0,29$ - $91,6 \pm 0,45$ мкм ва 9 ойлик каламушларда $93,2 \pm 0,3$ - $99,6 \pm 0,3$ мкм бўлган шиллик қаватнинг хусусий пластинкаи ис гази таъсири натижасида қалинлашди: мос равишда $102,6 \pm 0,4$ - $108,8 \pm 0,36$ мкм ва $120,64 \pm 0,24$ - $132,6 \pm 0,4$ мкм гача. Яллиғланиш инфилтрацияси, шиш ва фибробластлар ва лимфоцитлар сонининг кўпайиши кузатилди.

Мушак қавати, одатда, 3 ойлик каламушларда $18,7 \pm 0,1$ - $21,9 \pm 0,1$ мкм ва 9 ойлик каламушларда $22,2 \pm 0,1$ - $24,0 \pm 0,1$ мкм бўлиб, мос равишда $27,6 \pm 0,25$ - $33,3 \pm 0,24$ мкм ва $32,9 \pm 0,2$ - $37,9 \pm 0,26$ мкм гача кўтарилди. 3 ойлик каламушларда $101,8 \pm 0,4$ - $108,7 \pm 0,41$ мкм ва 9 ойлик каламушларда $113,8 \pm 0,42$ - $122,0 \pm 0,45$ мкм бўлган шиллик ости қавати қалинлашди, мос равишда $135,4 \pm 0,4$ - $148,6 \pm 0,42$ мкм ва $145,9 \pm 0,5$ - $158,3 \pm 0,5$ мкм гача қалинлашди. Бу қалинлашиш коллагенизация, шиш ва томирлар тармоғининг кенгайиши ҳисобига рўй берди.

1-расм. Экспериментал гурухдаги 3 ойлик оқ зотсиз лаборатория каламушлари йўғон ичакнинг чамбар ичак қисмини микроскопик кўриниши. Гематоксилин ва эозин билан бўялган. Катталаштириш 100 марта. 1-қадахсимон хужайраларининг сон жиҳатдан камайиши; 2-крипталарнинг архитектурасини издан чиқиши; 3-дистрофик ўзгаришлар, цитоплазма хиралашуви кузатилди; 4-капиллярларнинг кенгайиши, бироз инфильтрация кўриниши.

2-расм. Экспериментал гурухдаги 9 ойлик оқ зотсиз лаборатория каламушлари тўғри ичакнинг микроскопик кўриниши. Гематоксилин ва эозин билан бўялган. Катталаштириш 100 марта. 1-вайрон қилинган криптлар ўрнида яллиғланишли бўшлиқ пайдо бўлган; 2-шиллик қаватнинг қалинлашиши; 3-мушак қаватининг қалинлашиши. 4-лимфоид тўқималарнинг катталашуви; 5-крипталарнинг бузилиши туфайли шиллик қаватнинг текисланиши.

Қалинлиги одатда 3 ойлик каламушларда $7,4 \pm 0,11 - 8,6 \pm 0,12$ мкм ва 9 ойлик каламушларда $8,9 \pm 0,115 - 10,2 \pm 0,12$ мкм бўлган сероз мембрана мос равишда $11,2 \pm 0,1 - 12,4 \pm 0,15$ мкм ва $11,9 \pm 0,19 - 13,6 \pm 0,2$ мкм гача кўтарилди.

Муҳокама. Тадқиқот натижалари ис газининг сурункали таъсири йўғон ичак тўқималарида сезиларли морфологик ва функционал ўзгаришларни келтириб чиқаришини кўрсатди. Экспериментал ҳайвонларда кузатилган ўзгаришлар асосан шиллик қават эпителийсиддаги деструктив жараёнлар, крипталар архитектурасининг бузилиши, яллиғланиш инфильтрациясининг кучайиши, микроциркулятор ўзан ўзгаришлари ҳамда бириктирувчи тўқима элементларининг кўпайиши билан ифодаланди.

Маълумки, ис газининг асосий патогенетик таъсири карбоксигемоглобин ҳосил қилиши натижасида тўқималарда гипоксия ривожланиши билан боғлиқ. Гипоксия ҳолатида хужайраларда

энергетик алмашинув издан чиқади, оксидловчи стресс кучаяди ва эркин радикаллар миқдори ортиб боради. Бу эса йўғон ичак шиллик қавати ҳужайраларида дистрофик ҳамда деструктив ўзгаришларнинг ривожланишига олиб келади. Тадқиқотимизда аниқланган эпителий бутунлигининг бузилиши ва крипталар структурасидаги ўзгаришлар мазкур патогенетик механизмларнинг морфологик ифодаси сифатида баҳоланди.

Йўғон ичак деворида кузатилган яллиғланиш инфльтрацияси ва микроциркулятор ўзгаришлар ҳам сурункали интоксикация таъсирида тўқималарда ривожланадиган гипоксик жараёнларнинг оқибати ҳисобланади. Қон томирлар деворининг кенгайиши, стаз ҳолатлари ва периваскуляр шишлар маҳаллий гемодинамиканинг издан чиққанлигини кўрсатади. Натижада тўқималарга озиқ моддалар ва кислород етказиб берилиши сусаяди, бу эса регенерация жараёнларининг секинлашишига сабаб бўлади.

Тадқиқот давомида ёши каттароқ ҳайвонларда морфологик ўзгаришлар нисбатан яққол намоён бўлганлиги аниқланди. Бу ҳолат организмнинг ёш хусусиятлари билан боғлиқ бўлиб, катта ёшдаги ҳайвонларда адаптацион ва репаратив имкониятларнинг пасайиши ҳамда оксидловчи стрессга сезувчанликнинг ортиши билан изоҳланиши мумкин.

Даволаш мақсадида қўлланилган биологик фаол воситалар таъсирида йўғон ичак тўқималарида ижобий морфологик ўзгаришлар кузатилди. Хусусан, шиллик қават эпителийсининг тикланиши, яллиғланиш инфльтрациясининг камайиши, крипталарнинг меъёрий тузилишига яқинлашиши ва микроциркуляция кўрсаткичларининг яхшиланиши қайд этилди. Бу ўзгаришлар қўлланилган воситаларнинг антиоксидант, мембрана-протектор ва репаратив хусусиятлари билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Шундай қилиб, олинган натижалар ис газининг сурункали таъсири йўғон ичакда гипоксия, микроциркуляция бузилиши ва яллиғланиш жараёнлари билан кечувчи морфо-функционал ўзгаришларни келтириб чиқаришини кўрсатди. Даволаш чораларининг қўлланилиши мазкур ўзгаришларнинг регрессиясига ва регенератив жараёнларнинг фаоллашишига хизмат қилди. Ушбу маълумотлар сурункали ис газининг интоксикациясида йўғон ичакнинг патоморфологик ўзгаришларини баҳолаш ва уларни коррекция қилишнинг янги усуллари ишлаб чиқиш учун илмий асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Penney D.G. Carbon Monoxide Toxicity. Boca Raton: CRC Press; 2008.
2. Rose J.J., Wang L., Xu Q. et al. Carbon monoxide poisoning: pathogenesis, management and future directions of therapy. *Am J Respir Crit Care Med.* 2017;195(5):596–606.
3. Ernst A., Zibrak J.D. Carbon monoxide poisoning. *N Engl J Med.* 1998;339(22):1603–1608.
4. Weaver L.K. Clinical practice. Carbon monoxide poisoning. *N Engl J Med.* 2009;360(12):1217–1225.
5. Gibbons S.J., Verhulst P.J., Bharucha A. Carbon Monoxide in Gastrointestinal Physiology and Its Potential in Therapeutics. *Neurogastroenterol Motil.* 2013;25(6):442–456.
6. Raub J.A., Mathieu-Nolf M., Hampson N.B., Thom S.R. Carbon monoxide poisoning – a public health perspective. *Toxicology.* 2000;145(1):1–14.
7. Afzal M., et al. Carbon Monoxide Poisoning: Diagnosis, Prognostic Factors and Management Strategies. *Diagnostics.* 2025;15(5):581.
8. Xiong K., et al. Dysfunction of the Gut-Brain Axis in Delayed Neurological Sequelae After Carbon Monoxide Poisoning. *Med Hypotheses.* 2025.
9. UK Health Security Agency. Carbon Monoxide: Toxicological Overview. London; 2022.

Иқтибос учун: Халикова Н.Р. Ис газининг сурункали таъсири натижасида йўғон ичак морфо-функционал кўрсаткичларининг қиёсий тавсифи ва даволашда янги ёндашувлар // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 248–253. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20612277>